

KEKUASAAN NEGARA DI ERA PANDEMI DAN TEORI THOMAS HOBBS

Nama kelompok :

1. 1312100083-Nabila Rohmaniar Amel
2. 1312100085-Hira'Syaud Jawanta
3. 1312100099-Nurushobbach
4. 1312100104-Yuwanita Shafira Ainia
5. 1312100118-Miranda Damayanti

Abstract

a state is an association of human beings that becomes one that has goals, such as maintaining the peace and tranquility of the society of that state. lately, countries in the world have a very heavy task because of the covid 19 that infects people around the world, countries have a duty to maintain peace and security of the people around in this era, in terms of health, economy, etc., so citizens remain in peace and security, so that the country can still achieve its goals even in difficult situations.

Keyword: state, countries, covid19, pandemic, goals

Abstract

Negara adalah suatu perkumpulan manusia yang menjadi satu yang mempunyai tujuan, seperti menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat dari negara tersebut. akhir akhir ini, negara negara di dunia mempunyai tugas yang sangat berat di karenakan virus covid 19 yang menerang masyarakat di seluruh dunia, negara mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan warga sekitar di era ini, dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, supaya warga negara tetap dalam perdamaian dan keamanan, sehingga negaramasih dapat mencapai tujuan walaupun di situasi yang sulit.

Kata kunci: negara, covid19, pandemic, tujuan

Pendahuluan

Di era pandemi yang dimana negara di buat berfikir keras untuk mengurangi penularan virus yang semakin hari semakin bertambah, virus yang sudah hampir 2 tahun ini masih saja menjadi situasi yang sulit untuk negara dan masyarakat. Negara yang mempunyai kuasa atas msyakaratnya melakukan berbagai hal, pembatasan di berbagai tempat, menggunakan masker, dan menjaga jarak yang harus di patuhi semua warga negara tanpa terkecuali.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif, dengan malakukan survey dari data di internet, dan literatur yang yang berkaitan dengan penelitian

Hasil Dan Diskusi

Di kutip dari BBC News Indonesia, Pandemi yang tak ada hentinya ini memiliki banyak hal ada yang bahaya namun juga yang sebagai peluang, banyak pemerintah di seluruh dunia, melakukan perbagai cara untuk memperkecil penyebaran covid 19 dengan cara memperketat kekuatan serta juga kemananan negara.

Menurut hasil data yang diperoleh Covid-19 Digital Rights Tracker serta Civic Freedom Tracker. 32 negara menggunakan kekuatan serta peraturan memastikan jalannya penegakan aturan, yang dimana itu banyak menimbulkan banyak korban dari warga sipil. Di Angola, polisi bahkan menembak dan membunuh beberapa warga negara di saat pembatasan sosial di perlakukan, dan Ada negara yang memanfaatkan teknologi supaya meningkatnya pengawasan pemerintah Sebagai alat memantau warga, 21 lebih negara memanfaatkan drone sebagai pengintaian. Program untuk pengenalan wajah diperluas di semua daerah, 28 negara menggunakan sensor dari internet serta 13 negara melakukan pemadaman terhadap jaringan internet. 71 negara negara memanfaatkan Sekurang kurangnya 120 sebuah aplikasi yang melacak kontak, dan 38 negara menggunakan 60 alat pelacak kontak digital yang lain.¹

Salah satu gambaran 'kekuasaan darurat' yang bisa saja tindakan luar biasa itu dilakukan negara selama krisis atau situasi lainnya, dari segi hukum, kekuasaan darurat itu dapat berbeda-beda di berbagai negara. hal itu banyak diatur di dalam konstitusi, dengan memberikan Tindakan luar bias aitu ke badan eksekutif, dalam beberapa waktu. Tapi ada kebijakan kebijakan bisa saja muncul atas hal yang secara fundamental (dasar/pokok) melenceng dalam hal yang wajib ditakuti/dipatuhi selama krisis atau situasi genting di suatu negara. Jika hal ini berlangsung seperti ini terus menerus, kekuasaan darurat bisa saja tidak sesuai dengan tujuan atau di selewengkan.

Kekuasaan itu bisa kita lihat dalam saat pandemi covid 19, banyak negara menerapkan Lockdown yang telah mengurangi penyebaran covid 19. Public sangat antusias untuk melakukan lockdown serta mendukung hal itu. didalam riset terkini memperlihatkan bahwa adanya ½ persen penurunan dalam penularan, hal itu karena menerapkan *lockdown* yang di anjurkan pemerintah, dan juga ada argumen dengan memperlakukan pengawasan dengan sekala besar, memperluas serta memperkuat keamanan serta kekuasaan pemerintahan, sangat mungkin akan memperburuk hal yang kita hadapi saat ini.²

Kita bisa lihat terlebih dahulu sejarah Contoh saja Romawi, seorang Diktator di jaman Romawi merupakan satu dari beberapa contoh awal dan sangat dikenal dari kekuasaan istimewa atau tindakan luar biasa yang diberi ijin oleh negara. Ketika negara Republik mendapat persoalan secara khusus, sama halnya dengan mengalahkan tandingan kita, dewan perwakilan akan menunjuk seorang diktator dengan kewenangannya tak terbatas termasuk kekuatan militer, tetapi dengan Batasan yaitu dewan perwakilan tetap mengendalikan dana negara, seorang diktator pantas menerima tekanan publik dan mengampukan persoalan dengan jangka waktu 6 bulan. Seorang diktator diharuskan purna tugas secepat cepatnya. Luar biasanya, peran seorang dikataktor ini sangat sedikit diselewengkan. Selama 3 abad, Romawi telah melantik 95 diktator. Tetapi sekali saja diselewengkan, romawi yang awalnya Republik berahlih Kekaisaran romawi.

Menurut data yang di peroleh database CoronaNet, ada 120 lebih negara mengutarakan keadaan darurat selama rentang tahun 2020 yang diakibatkan oleh Covid-

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-56963458>, di akes tanggal 05 oktober 2021.

² Ibid.

19 Dan ada juga beberapa yang menutarakan keadaan darurat di sebagian provinsi atau kota.³

Bisa kita lihat secara sejarah, selama world war I dan world war II, kekuasaan istimewa atau darurat itu diberikan kepada pemimpin pemerintahan dengan ketentuan konstitusional. Tetapi hal ini menjadi tidak menarik sepejalannya waktu. justru sebelum adanya pandemi saat ini, banyak dari negara berada di keadaan darurat yang tak kunjung usai.

Kompleks Menguntit

Kekuasaan darurat ini dapat menimbulkan manfaat yaitu terdapat jaringan organisasi yang kuat. Dalam hal ini juga pabrikan - pabrikan teknologi besar, yang disebut "*Surveillance Capitalism*" oleh Shoshana Zuboff dari Universitas Harvard, artinya : pengumpulan secara massal, penggunaan dan penjualan data rahasia dan pribadi.⁴

Pabrikan - pabrikan teknologi besar bekerja sama dengan suatu organisasi rahasia badan intelijen di seluruh dunia untuk mendapatkan banyak data dan kekuasaan selama beberapa dekade terakhir. Misalnya pada tahun 2013, sebagai contohnya badan intelijen yang menggunakan banyak data yang telah didapatkan untuk melawan para oknum - oknum yang melakukan teror dengan tujuan agar tidak ada teror di jaringan global.

sebagai contohnya, inggris menerapkan undang - undang anti terorisme yang bertujuan meningkatkan jaringan pengawasan. Pengawasan massal yang biasa disebut sebagai "pengumpulan massal" telah ditetapkan dan disahkan di berbagai negara selama beberapa tahun terakhir seperti Prancis, Australia, India, Swedia, dan banyak lagi negara lainnya. di China dan negara lainnya aparat pengawasan AI mulai berkembang dan diterima baik oleh banyak negara.

Kedua jaringan ini membentuk suatu yang bisa kita sebut sebagai "Kompleks Penguntit". Yang dimaksud adalah penggolongan yang bisa mendapatkan keuntungan dari kendali penuh kekuasaan darurat. sebagai contoh, pelacakan dan pemantauan yang tersebar luas dengan menggunakan GPS dan Bluetooth selama pandemi Covid - 19. Lalu apakah benar semua tindakan yang dilakukan suatu negara selama pandemi Covid - 19 ini merupakan tindakan yang jahat untuk warga negaranya ? banyak yang beranggapan tidak sepenuhnya tindakan yang dilakukan itu jahat atau kejam.

Reflek Menindas

Kekuasaan istimewa mengarah dari atas ke bawah, sepanjang keadaan istimewa atau darurat ini, pemerintah seakan akan meremehkan untuk mempertahankan orang-orang yang ada di puncak hierarki sebuah negara dengan cara terus menerus membatasi hak untuk bebas, pendapat, serta hak hak yang lain, sangat sering di temui melakukan hal itu dengan kejam, kita bisa menjulukinya sebagai 'refleks menindas'⁵

³ <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-56963458>, di akses tanggal 05 oktober 2021.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Sarjana manajemen menyanggah gagasan risiko bencana kepanikan warga sebagai mitos yang langka. Seperti Rebecca Solnit dalam *A Paradise Built in Hell* dan Rutger Bregman dalam dokumen *Humankind*, masyarakat rentan terhadap altruisme dan pengaturan diri pada saat bencana.

Hal ini terlihat pada masa-masa awal Covid-19, mulai dari hackathon hingga pengembangan APD murah dan upaya masyarakat untuk melindungi yang rentan. Di sisi lain, jangkauan pemerintah dan militerlah yang cenderung memperburuk bencana.

Sementara itu kepanikan massal mungkin hanya mitos, tampaknya hal ini menjadi fenomena kepanikan elit. Ini termasuk elit yang bereaksi berlebihan terhadap ketakutan panik mereka sendiri (ingat untuk mengirim pasukan ke daerah setelah bencana), menyebabkan kepanikan karena alasan politik (seperti perang melawan teror setelah 11/9), atau mereka hanya Panik.

Ironisnya, the Stomp Reflex menguatkan ketakutan elit dan mencekam tenaga orang untuk mengurus dirinya sendiri. Kejadian ini terlihat pada kasus Covid-19. Dunia sudah kehilangan hari-hari bahkan minggu berharga untuk menanggapi dikarena cara awal China untuk membendung informasi tentang covid-19. Masuk akal, bila China adalah bukti yang bagus tentang cara pengawasan dan penyensoran dengan maksimal, menahan pemerintah mendengar dan melakukan sesuatu berdasarkan informasi dari publik. Ini adalah pertukaran ketahanan untuk kontrol⁶.

Demikian juga, negara dengan tingkat infeksi tertinggi belum ditandai dengan masyarakat yang kurang percaya diri atau panik. Mereka dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan di tingkat tertinggi. Misalnya, pemerintah Inggris mendapat kecaman karena memberlakukan penguncian yang tertunda demi langkah awal menuju kekebalan kelompok, serta tuduhan pengadaan publik yang tidak tepat. Pemerintah bersikukuh bahwa mereka pantas memperoleh perjanjian dengan cara cepat semacam jawaban karena desakan pada layanan kesehatan selama covid-19 menyebar.

Kesimpulan

Thomas pernah menjelaskan negara leviathan pada literature Sumardi, D. (2010) *Negara Leviathan (THOMAS HOBBS)*. Menurut literature yang dijelaskan oleh Thomas sebenarnya politisi – politisi ini menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaannya dengan cara apapun dan tega untuk menghilangkannya nyawa seseorang seperti yang terjadi di angola dan negara lainnya, apalagi dengan adanya pandemic ini politisi sangat mudah untuk mengembangkan kekuasaannya dan tidak melihat apa dampaknya bagi negara dan masyarakatnya. Lalu Thomas juga menggambarkan negara sebagai monster yang ganas. Pada saat ini negara – negara yang ada didunia kembali menjadi negara leviathan yang dimana warga negaranya hanya bisa tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintahannya warga negara juga tidak bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya dari negaranya dan negara tersebut tidak bisa mepertanggung jawabkan pemerintahannya. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada saat seperti ini negara – negara dan para pemerintahannya memanfaatkan, menyalagunakan kekuasaan disituasi darurat untuk kepentingannya pribadinya dan mengenyampingkan kepentingan bagi warga negaranya dengan cara apapun dan menurut Thomas mereka akan

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-56963458>, di akses tanggal 05 oktober 2021.

melakukan segala cara agar kepentingan mereka terpenuhi hingga yang bisa menghentikan perbuatan itu hanyalah ajal.

Referensi

<https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-56963458>